

MEMORIA TÉCNICA – PROYECTO SINGULAR d.2. ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Referencia del proyecto: FCT-23-19092

Título: Investigación dirigida por la práctica arte y ciencia: exploración, colaboración y metodologías transformadoras en la creación de obras sonoras e instalaciones audiovisuales

Entidad: Universidad de Granada

CIF: Q1818002F

Representante legal: Enrique Herrera Viedma, Vicerrector de Investigación y Transferencia

Responsable del proyecto: Paz Tornero (52824952R)

1. Descripción del proyecto

Esta solicitud investiga las metodologías inter y transdisciplinar que definimos como “metodologías transformadoras”, donde ciertos procesos y herramientas científicas son los componentes principales en la construcción de piezas sonoras, visuales e instalaciones audiovisuales, pues es relevante en el objetivo de este proyecto indagar en la investigación dirigida por la práctica artística dentro de la actual corriente denominada Arte y Ciencia. Es decir, nos interesa profundizar en las metodologías emergentes de la colaboración entre profesionales de las disciplinas artísticas y las científicas. En el amplio campo de la creación audiovisual planteamos reinterpretar la producción de obras derivadas de esta práctica partiendo de encuentros con científicos y revisando los distintos experimentos conducidos en sus laboratorios.

Este proyecto se describe en un contexto de investigación inter y transdisciplinar. El primero se dibuja en un variado *corpus* de expertos en artes: musicólogos, artistas sonoros, visuales, digitales y arquitectos. El segundo se articula en el reto que presenta el diálogo entre disciplinas “contrarias” y la colaboración dirigida por los artistas y los científicos que participan: el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España en Alcobendas y el Synthetic Biology and Biosystems Control Lab de la Universitat Politècnica de Valencia. En este marco, la metodología transdisciplinar permitirá sobrepasar los límites de las propias disciplinas. Por tanto, el propósito principal es encontrar nuevas relaciones entre lo sonoro, lo visual y los procedimientos científicos, en una primera fase, y la exploración de propuestas instalativas originadas de estas sinergias como conclusión. Para ello, el estudio de los procesos científicos que los colaboradores ejecutan en sus laboratorios e instituciones, así como la metodología científica basada en ensayo y error, guiará parte del cronograma de la investigación.

Descripción de actividades

Procederemos con una fase de investigación del sonido: que explora las relaciones entre ciertos experimentos científicos y sus traducciones sonoras con la finalidad de componer obras de arte sonoro. Como un posible ejemplo, pensamos en la emisión de obras radiofónicas colaborativas elaboradas por los artistas de este proyecto, que parten de material microbiológico utilizado en los experimentos del Synthetic Biology and Biosystems Control Lab (UPV)¹. Aplicaremos la metodología transdisciplinar para construir un sistema, bajo la supervisión y tutorización de los científicos, capaz de procesar datos de ciertos experimentos con la bacteria *E. coli*.² de frecuente uso en ese laboratorio. Estas piezas facultan estudiar desde el enfoque estético la “comunicación sonora inter-especies”, dando lugar a una serie de composiciones experimentales que incitan a reflexionar sobre la aportación sonora de estos microorganismos. Este formato radiofónico facilita la interacción

¹ El laboratorio de Biología Sintética centra la investigación en las aplicaciones de la ingeniería de sistemas y el control de la biología sintética y los biosistemas. Obtienen medidas de intensidad de fluorescencia y luminiscencia de la bacteria *E. coli*. Las mediciones de fluorescencia de distintos colores (verde, rojo y azul) las realizan de manera calibrada contra soluciones estándar para compartir los datos obtenidos con distintos laboratorios del mundo. <http://sb2cl.ai2.upv.es>

² La bacteria *Escherichia Coli* (*E. Coli*) es una de las que más frecuentemente causa enfermedad en el ser humano. Forma parte de la flora digestiva y presente en la sustancia fecal.

entre un cultivo de dicha bacteria, la actuación a tiempo real de los artistas del grupo y su emisión para el público. En relación a la difusión e impacto consideramos crucial la emisión vía *streaming*, retransmisión en directo, en distintos festivales internacionales que acogen propuestas radiofónicas y composiciones sonoras experimentales. Por citar algunos, el festival Tsonami Arte Sonoro³ en Chile ofrece en sus últimas ediciones un fantástico programa de obras experimentales para radio. La pieza derivada de la investigación entre arte y ciencia admite igualmente su difusión en distintos medios como programas especializados de radio (a tener en cuenta la posible participación en La Casa del Sonido⁴ de RTVE) y escuchas en plataformas del tipo SoundCloud.

Otra de las actuaciones que consideramos en sintonía con la exploración sonora a través de metodologías transdisciplinares es la posible colaboración con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)⁵ de Alcobendas. Nos produce interés proceder nuestras obras a partir de varias piezas expuestas en el museo. Pensamos, por ejemplo, en dos máquinas que se diseñaron para la exposición "In/Visibilidad. Arturo Duperier y los rayos cósmicos"⁶:

- Cosmic Ray Interactive Station (CRIS), *una la estación interactiva de detección de rayos cósmicos*.⁷
- Cámara de Niebla⁸. *En esta máquina vemos en tiempo real una señal de video que recoge imágenes de rayos cósmicos captadas por la cámara de niebla situada en la zona de interactivos del Museo*.

Ambas máquinas, y otras piezas expuestas en el MUNCYT, posibilitan su uso tanto para la producción de nueva obra sonora como visual. Por tanto, es principal revisar las dificultades y los retos a enfrentar como equipo multidisciplinar y decidir la opción más idónea a elaborar. Cabe añadir, que tanto la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada como la del País Vasco cuentan con equipos profesionales en los laboratorios de audiovisuales. La UGR ofrece 24 altavoces instalados en la sala y la UPV/EHU 16 altavoces. Crearemos a partir de procesos científicos una obra de sonido inmersivo en una de estas dos facultades. La obra resultante se escuchará en el resto que participan y que dispongan de los medios adecuados.

Procederemos con otra fase de investigación visual, de la imagen y el video: que explora las relaciones entre la imagen científica, los datos científicos y su representación estético-artística. Por ejemplo, utilizar como punto de partida la señal de video de la cámara de niebla instalada en el MUNCYT como material "crudo" de trabajo para los artistas visuales de este proyecto, con el fin de generar reinterpretaciones y representaciones estético-artísticas de la imagen. Otra posible línea de acción, en la que también contamos con amplia experiencia, es el estudio de la imagen y la luz a través de lentes de aumento y microscopios. La responsable de esta solicitud lleva décadas interactuando con científicos en distintos laboratorios nacionales e internacionales y presenta formación en el uso de esta herramienta. Como artista e investigadora, el microscopio facilita la exploración de narrativas experimentales y piezas de videoarte que descubren lo invisible. Véase la participación en la relevante actividad internacional Laser Talk ArtScience⁹, perteneciente a la red Leonardo: The International Society for Arts + Science + Technology, donde además de ser ponente invitada en el debate titulado "Epistemología en estado salvaje. Conocimiento performativo y propagación nómada"¹⁰, organizado por la UPV, participó en la performance "Sonic Rituals" añadiendo imágenes microscópicas a tiempo real al paisaje sonoro del artista Luca Forcucci.

³ <https://radiotsonami.hotglue.me>

⁴ <https://www.rtve.es/play/audios/la-casa-del-sonido/>

⁵ <https://www.muncyt.es>

⁶ <https://www.muncyt.es/exposiciones/exposiciones-muncyt-alcobendas/duperier>

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=5xbfzEm0ISc>

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=DX6SpiEMXWM>

⁹ <https://leonardo.info/laser-talks>

¹⁰ <https://leonardo.info/laser-talks-in-valencia-epistemology-in-the-wild>

En estas dos fases de experimentación, donde lo procesual es elemento clave para demostrar y discutir las ventajas de la implementación de metodologías transformadoras, consideramos necesario el uso de las instalaciones académicas, pues la mayor parte de los investigadores realizamos labores docentes en distintas universidades y contamos con experiencia en la práctica denominada "Laboratorio abierto". Este es un recurso muy positivo para la enseñanza, ya que concede valiosas conclusiones a través de técnicas didácticas aplicadas al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que los docentes elaboran un proyecto determinado (lo que significa aprender mediante el hacer, comprender en qué consiste el trabajo colaborativo y cómo abordamos la "resolución de problemas" en una fase procesual). Por ello, como académicos/as, el impacto de las acciones presentadas no solo tiene en cuenta las interacciones virtuales que deseamos completar con la ciudadanía, sino que utilizar nuestras propias instalaciones durante la parte de elaboración dotará de gran valor la experiencia, puesto que el fin es inocular la metodología transdisciplinar y la colaboración en arte y ciencia en la Academia y permear en unos currículums académicos aún anacrónicos en el área artística.

Procederemos con la última fase de investigación del espacio arquitectónico: que reflexiona sobre los objetos de estudio científicos producidos en las dos primeras fases y conformarán una remezcla en la generación de la imagen, el sonido y el espacio donde confluyen. Incluiremos aspectos clave para los/las artistas como las características del espacio, la acústica, la pantalla y la proyección, las posibles espacialidades del sonido y la experiencia sensible del espectador. Contamos con el apoyo del MUNCYT donde consideramos positivo proponer una última etapa expositiva en sus instalaciones de la sede de Alcobendas.

Objetivos:

- El proyecto plantea como objetivo principal:
 - Investigar las posibles "metodologías transformadoras" en la práctica Arte y Ciencia para la generación de obras sonoras, visuales e instalaciones audiovisuales. Profundizamos en las relaciones entre lo sonoro, lo visual, lo espacial y los procesos científicos desde un enfoque transdisciplinar.
- El proyecto plantea como ejes a desarrollar lo siguiente:
 - Reinterpretar el sonido y la imagen a través de la observación de procesos, elementos y aparatos científicos aplicando la tecnología necesaria para su reproducción.
 - Generar imagen en el espacio con técnicas de proyección que deriva del análisis de ciertos experimentos y herramientas científicas y sus resultados.
 - Producir una obra final, a partir de los dos puntos previos, que origine nuevas relaciones entre el sonido, la imagen y el espacio teniendo en cuenta la espacialización de las fuentes sonoras y aplicando tecnologías de audio inmersivo.

Como se expone en esta convocatoria, en el punto 2. Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, generaremos "espacios de conocimiento compuesto entre las ACTS" (p. 13). Defendemos la colaboración y la investigación horizontal entre todos los expertos participantes. Asimismo, la obtención de conocimiento sin la imposición de una disciplina en particular, donde los artistas son influenciados por los científicos del equipo, y viceversa, dando lugar a experimentos y obras inéditas sin ser previamente diseñadas y acotadas. Buscamos generar encuentros (y desencuentros) y procesos que permitan la investigación basada en la práctica artístico-científica. Como artistas, que-remos avivar el debate entre todos los investigadores del equipo y crear sinergias de las que nazcan expresiones artísticas a partir de metodologías transformadoras.

2. Justificación de la necesidad del proyecto.

Exponer los antecedentes y el estado actual, además de resaltar la relevancia de la temática propuesta, es acto complejo dada la limitación de espacio y los numerosos ejemplos existentes iniciados por diversos movimientos artísticos durante el siglo pasado. Estamos ante una de las líneas más apasionantes de investigar en el arte contemporáneo y objeto de profundo estudio en la tesis doctoral de la solicitante "Tecnologías de la creatividad: conexiones entre arte y ciencia en la Contemporaneidad", Facultad de Bellas Artes, UCM, 2012. En ella, se analizan los primeros encuentros entre Arte, Ciencia y Tecnología a destacar de la

década de los años sesenta con la aparición al mercado de la cámara Sony–CV2000, que supuso una revolución como primer equipo portátil de video grabación del mundo (1965). Es cuando el video se transforma en soporte artístico.

Numerosos artistas interesados en la colaboración entre disciplinas exploraron las posibilidades de alterar la tecnología; diseccionar la televisión o crear circuitos cerrados produce infinitas transformaciones en la imagen, común en esta década. Ejemplos notorios encontramos al mencionar pioneros como Nam June Paik, Wolf Voster o el matrimonio Steina y Woody Vasulka, que innovaron en la fabricación de dispositivos de procesamiento electrónico de imágenes modificando, por ejemplo, los voltajes y las frecuencias. En España, figura importante es el granadino cineasta y artista José Val del Omar de quien el Museo Reina Sofía ha dedicado exposiciones destacando su fascinante faceta de inventor y explorador tecnológico en electroacústica, radio, televisión y su obsesión por crear un Cubismo acústico y visual mediante el sonido envolvente junto a la “tactilvisión”, técnica de iluminación pulsatoria.

Durante la historia de las vanguardias se ha constituido terreno fértil en el que nacerían obras mucho más complejas y comprometidas con la tecnología. Uno de los ejemplos más conocidos es el primer performer androide de la historia, el Robot K-456 del antes mencionado autor Nam June Paik (1964). El interés del artista por cuestiones científicas ha originado numerosas exposiciones y manifiestos durante el siglo pasado. No solo descubrimientos relevantes como la Teoría Cibernética de Norbert Wiener o la estructura del ADN, de la mano de James Watson y Francis Crick (1953), han cautivado la atención de autores como John Cage, Salvador Dalí, Marcel Duchamp y otros tantos. Artistas previos a esta importante década de los años cincuenta, caracterizada por sus numerosos avances científicos y tecnológicos, han conducido un trabajo trasdisciplinar. Véase el caso de Edward Steichen y su instalación Delphiniums, la primera forma de vida alterada genéticamente expuesta en un contexto artístico en el año 1936. Steichen, famoso fotógrafo, mostró este experimento en la sala del museo MoMA iniciando así la ciencia genética en el contexto del mundo del arte. Hay que mencionar que Steichen intervenía anónimamente en paisajes naturales.

Entre 1966 y 1971 las colaboraciones de artistas, ingenieros y científicos llegaron a su punto álgido. Los más representativos fueron Art and Technology (A&T), fundado por Los Ángeles County Museum of Art (LACMA), Artist Placement Group (APG) y Experiments in Art and Technology (E.A.T.). Aunque no son los únicos que encontrados a lo largo de esos años, sí son los más significativos. Cada una de estas organizaciones abogaba por un espacio de encuentro y comunicación entre científicos, industrias y artistas con acceso a las tecnologías de última generación, al conocimiento científico, los procesos de fabricación y la experiencia de estar sumergido en la cultura corporativa. Apoyaban la colaboración e intercambio de conocimiento, que sería de beneficio mutuo tanto para científicos como artistas, bajo la premisa de generar un discurso creativo y trascender los límites de la práctica artística tradicional. E.A.T. organizó admirables eventos y proyectos interdisciplinarios con artistas y nuevas tecnologías. 9 Evenings: Theatre and Engineering (1966) o Some More Beginning (1968), la primera exposición internacional de arte y tecnología en Museo de Brooklyn, y colaboraciones de artistas e ingenieros para diseñar y programar el Pabellón Pepsi en la Expo 70 en Osaka (Japón, 1970). Entraron en el canon del arte escénico, la música experimental y el teatro cerrando la brecha entre las épocas de Dadá, Fluxus y los Happenings/Actions de la década de 1960. Esto dio lugar a la construcción de interfaces del tipo “sistemas de proyección” (que originaron el término Cine Expandido), mecanismos de control remoto o electrodos para medir funciones corpóreas. Fue, sin duda, un periodo extremadamente fértil y estimulante en la historia del arte.

Las infinitas posibilidades que encontramos en los sistemas de interacción para la investigación en interactividad y experiencias inmersivas manifiestan hoy un estado del arte extraordinario. Pensemos en tendencias actuales que incluyen inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, dispositivos digitales y participación en la Red. Todos estos elementos conceden un amplio abanico de acción a la producción artística y cultural que se vincula con la tecno-científica, la colaboración con científicos dando lugar a obras denominadas BioArte, EcoArte, Arte y Biomateriales, etc. La presencia internacional de esta praxis es tal que, por ejemplo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear ofrece estancias de investigación artística con el fin de dialogar con físicos e ingenieros y acercar la experimentación en arte y ciencia. Para concluir, afirmar la necesidad de implementar estos campos de conocimiento con mayor flexibilidad en nuestra oferta académica nacional.

3. Factores de innovación metodológica

Dada la amplia experiencia de la solicitante como artista e investigadora en laboratorios científicos y habiendo compartido ideas, conversaciones y proyectos con numerosos científicos, es la primera vez que conforma un equipo interdisciplinar de artistas y otro de científicos que deberán establecer nodos de encuentro a través de metodologías transformadoras. Contamos con un notorio grupo de investigación de Biología Sintética (que acoge el Instituto de Automática e Informática Industrial en la UPV) y un importante museo de ciencias con una mirada panorámica entre el trabajo museístico y el científico en su postura más convencional y rigurosa.

La solicitante ha conseguido estupendos logros en el objetivo del encuentro entre arte y ciencia. Ha sido artista invitada en un laboratorio de microbiología durante casi dos años, ha visitado y utilizado las instalaciones de otros tantos, ha realizado residencias artísticas en estaciones científicas, diseñado programas de estancias para la convivencia entre artistas y científicos. Ha logrado crear e impartir una asignatura semestral y abierta a toda la comunidad universitaria de título “Sinergias entre arte, ciencia y tecnología: laboratorio teórico-práctico de investigación extradisciplinar”. Cuenta con exposiciones, ponencias, congresos y publicaciones donde ha dado voz a estas sinergias.

Así, en esta solicitud, afirmamos que el elemento innovador fundamental será generar un “espacio híbrido” consolidando un lenguaje común durante las primeras semanas de trabajo, que nos acerque como profesionales especialistas situándonos en un “centro” colectivo. Esta ha sido la característica primordial que la solicitante destacada como conclusión de su larga experiencia. Sin embargo, ¿cómo contagiar estos procedimientos a un grupo de investigadores de perfil multidisciplinar?

Crearemos ejes de pensamiento y acciones prácticas paralelas que discurran hacia el mismo objetivo y despierten interés en ambas disciplinas. Encontrarnos en las metodologías contrarias, de la otra disciplina, ayudará a diseñar procesos con aspiraciones comunes profundizando instintivamente en ellas. Al manifestarse de forma automática, todos sus integrantes se implicarán en el diseño de los proyectos. Esta forma de trabajar nos aportará las claves de la metodología transdisciplinar.

Ejemplo práctico real: en el Biosystems Control Lab utilizan técnicas de ingeniería genética como la tecnología del ADN recombinante. Transforman la bacteria E.coli con proteínas fluorescentes verdes, rojas y azules. Queremos indagar en la sonorización de estas bacterias modificadas con proteínas. Pensamos en realizar un experimento describiendo las características básicas de la fisiología de la colonia como el crecimiento bacteriano, temperatura y pH, humedad, etc. y los datos generados transformarlos en sonidos. Comenzamos a dialogar científicamente sobre qué podría significar escuchar piezas sonoras según su fluorescencia. A partir de este discurso científico, proseguimos imaginando cómo plasmar este proceso en una instalación artística que describa dichas motivaciones.

4. Público objetivo

Es nuestro propósito acercar a la comunidad académica, científica y artística (sin olvidar otras disciplinas humanistas), a las instituciones culturales y otros agentes implicados en el mercado de arte las prácticas transdisciplinares que exigen de otras estéticas y la obtención de nuevo conocimiento. Las tensiones epistemológicas y ontológicas del *Capitaloceno*, y sus múltiples ambigüedades, articulan un *corpus* artístico que especula con la temporalidad, el anacronismo, la globalización, las tecnologías digitales de la información, la conciencia, la ciencia, la ecología y nuestra propia permanencia. En este actual ambiente de zozobra, de rápida oscilación, la práctica artística transdisciplinar (las metodologías transformadoras) supone un valioso artefacto procesual que genera nuevo conocimiento y una profunda reflexión sobre la comprensión de “humanidad”, entendida como materia en movimiento según Descartes. Estas prácticas colaborativas Arte y Ciencia exigen del ejercicio de empatizar con lenguajes antagonistas y múltiples significados de esta “humanidad”. Como artista, la solicitante afirma que colaborar con aquellos científicos abiertos a otros procesos de obtención de conocimiento, fuera de su especialización, converge en un preciado encuentro entre pensadores/as. Esta situación de “lucidez” amplifica nuestra capacidad de imaginar, de dirigirnos a otras metodologías durante nuestros procesos creativos y académicos. Tenemos en cuenta, y nos resulta igualmente importante, la opinión de un público no experto

pero interesado en estas obras resultantes. Es por dicha razón que nos inclinamos a concluir el proyecto con una obra expuesta en el MUNCYT y así abarcaremos un público distinto del que usualmente encontramos en nuestro ámbito académico y artístico.

¿Está prevista la orientación de las actividades a colectivos sociales normalmente alejados de las acciones de divulgación científica?	X	
--	---	--

En caso afirmativo, indique cómo:

El impacto de las acciones presentadas no solo tiene en cuenta las interacciones virtuales con la ciudadanía y la difusión de documentación y conclusiones de las actividades, sino que ambiciona transmitir las bases de la metodología transdisciplinar (y metodologías transformadoras) y penetrar en las facultades de arte y sus alumnos mediante los experimentos y las acciones conducidas. Como docentes, afirmamos la ausencia de conocimiento sobre cuestiones científicas entre muchos de nuestros estudiantes de Bellas Artes. Con estas acciones pretendemos inocular la curiosidad y la pasión por la ciencia como material de inspiración artística.

	Sí	No
¿Está prevista la adaptación de contenidos y formatos a personas con algún tipo de discapacidad?		X

5. Presupuesto

Primera fase: Acciones sonoras = 9.300,00 €

-Gastos de ejecución

1. Material fungible = 2.200,00 € consta de elementos electrónicos, de fabricación y material de laboratorio microbiológico, para realizar varios experimentos tanto para la propuesta con Biosystems Control Lab como para la obra derivada del material expositivo del MUNCYT.
2. Colaboraciones externas y gastos = 4.240,00 € contempla la contratación de personal profesional y en prácticas. Será necesaria la experiencia de 1 programador/a musical (3 meses de duración) para crear una interfaz de sonido inmersivo para usar tanto en nuestras facultades, mientras conducimos la obra sonora inmersiva, como en la exposición final si se incluye el sonido. 1 ingeniero/a experto en Arduino y sensores (4 meses de duración) que ayudará a algunos investigadores en la labor de monitorear las características fisiológicas de una/as colonias de bacterias para establecer comunicación sonora. 1 estudiante en prácticas (4 meses) que ayudará a los científicos del Biosystems Control Lab a desarrollar tareas específicas para el proyecto en esta primera fase.
3. Viajes y alojamientos = 2.860,00 € considera el trabajo presencial de 1 viaje de 5 investigadores de 3 noches (artistas sonoros) para conducir los experimentos pertinentes en el laboratorio de sonido de la facultad de bellas artes de la UPV/EHU o bien en la UGR. Desarrollaremos una/s obra sonora inmersiva añadiendo instrumentos personales y aparatos electrónicos sonoros. Hemos estipulado un tiempo de estancia "mínimo" donde obtener buenos resultados en esta colaboración presencial. Se incluye 1 viaje de la investigadora solicitante de 3 noches para organizar los materiales y experimentos de forma presencial en el Biosystems Control Lab, y disponer de varios días de trabajo personal junto a los científicos. De esta manera, orientaremos al estudiante en prácticas y diseñaremos el cronograma y partes a cumplir para concluir la/s pieza sonora.

Segunda fase: Acciones visuales e instalaciones = 11.100,00 €

- Gastos de ejecución

1. Material fungible = 6.300,00 € consta de elementos electrónicos, de fabricación y material de laboratorio foto y videográfico para completar los experimentos relacionados con la imagen científica. Añadimos adaptadores y dispositivos de transmisión de video necesarios en la emisión de imagen a tiempo real. Igualmente experimentaremos con distintos materiales profesionales de proyección (pantallas), de cara a obtener conclusiones para la instalación de la exposición.
2. Colaboraciones externas y gastos = 1.200,00 € de 1 programador/a TouchDesigner (4 meses) para diseñar con los artistas visuales la disposición de la imagen/es/ y video proyectados. Con la finalidad de gestar la instalación final de la exposición.

3. Viajes y alojamientos = 3.600,00 € estipula la visita presencial al MUNCYT de 5 investigadores de 1 noche para conocer las instalaciones del museo y organizar la exposición con los responsables. Se incluye 1 viaje de la investigadora solicitante de 3 noches para organizar los materiales y experimentos de forma presencial en el Biosystems Control Lab, y disponer de varios días de trabajo personal junto a los científicos para obtener material que se usará en las acciones visuales y la exposición final. Se considera el trabajo presencial de 1 viaje de 5 investigadores de 3 noches (artistas visuales) para conducir los experimentos pertinentes en el laboratorio de imagen de la facultad de bellas artes de la UM. Desarrollaremos instalaciones visuales a través de la experimentación de la imagen y las pantallas de proyección. Hemos estipulado un tiempo de estancia “mínimo” donde obtener buenos resultados en esta colaboración presencial.

Tercera fase: Exposición = 7.320,00 €

- Gastos de ejecución

1. Material fungible = 2.000,00 € consta de elementos electrónicos, de fabricación y material para video que no se hayan adquirido en las fases anteriores o alquiler de equipos necesarios para el funcionamiento de la pieza/s expositivas.

2. Publicidad = 300,00 € contempla cualquier diseño, cartel, anuncio para radio, revista u otro medio publicitario adecuado para la difusión de la exposición.

3. Viajes y alojamientos = 3.320,00 € considera 1 último viaje de la investigadora solicitante de 3 noches para organizar los materiales finales en el Biosystems Control Lab, y disponer de varios días de trabajo personal junto a los científicos para concluir la exposición final. Estipula la visita presencial al MUNCYT de 6 investigadores de 3 noches para el montaje y la inauguración de la exposición.

4. Otros = 1.700,00 € incluye la importante labor de maquetar y publicar la documentación de la exposición en papel y como catálogo expositivo. Este ítem es principal en las exposiciones artísticas de nivel, para difundir los procesos, la crítica y la reflexión del quehacer artístico. En nuestro caso, dadas las características de este proyecto Arte y Ciencia se hace aún más necesario recoger por escrito, y fotográficamente, las fases desarrolladas en esta colaboración, sus metodologías y conclusiones.

Acción complementaria: Página web del proyecto = 2.300,00 €

- Gastos de ejecución

1. Colaboraciones externas y gastos = 2.000,00 € consta de la aportación de 1 desarrollador/a y diseñador web. Se encargará de crear la web del proyecto que se alojará en los servidores de la Universidad de Granada.

2. Colaboraciones externas y gastos = 300,00 € incluye 1 traductor/a profesional para ofrecer al público una web en idioma español e inglés.

NOTA: el presupuesto relacionado con los viajes se ha ajustado a la normativa que expone la Unidad Económica de la UGR en el siguiente documento:

https://unidadeconomica.ugr.es/pages/gestion_economico_financiera/archivos/normativa/normativaliquidaciondietetas2023/!

NOTA 2: el presupuesto relacionado con la contratación de expertos externos se ha ajustado a las normativa que describe el Servicio de Retribuciones del PDI de la UGR 2023:

<https://gerencia.ugr.es/habilitacion/pages/retribuciones/tablasderetribuciones2023>

6. Cofinanciación = No existe.

7. Cronograma

- Acciones Sonoras = objetivo 1 = O.1 01/07/2024 - 01/04/2025
- Página Web = objetivo 2 = O.2 01/02/2025 - 30/06/2026
- Acciones Visuales = objetivo 3 = O.3 01/02/2025 - 01/11/2025
- Exposición = objetivo 4 = O.4 01/12/2025 - 30/06/2026

Objetivos	AÑO 1:07/2024-07/2025		AÑO 2:07/2025-06/2026	HITOS PREVISTOS
	Periodo 01/07/2024 30/12/2024 (1)	Periodo 02/01/2025 30/12/2025 (2)	Periodo 02/01/2026 30/06/2026 (3)	
0.1				<p>Diálogos y colaboración entre disciplinas. Idear y planificar experimentos y proyectos sonoros. Análisis de la improvisación sonora. Diseño sonoro y espacial. Técnicas de espacialización. Sesión de trabajo presencial en Biosystems Control Lab UPV. Producción de obra radiofónica. Sesión de trabajo presencial y producción de obra sonora inmersiva en UPV/EHU o UGR. Difusión en las webs de las universidades colaboradoras. Laboratorio abierto (jornadas abiertas) y visita de estudiantes, docentes y otros profesionales interesados. Reflexión sobre la experiencia sensible del espectador/a.</p>
0.2				<p>Diseño web y desarrollo del menú y los contenidos. Recopilación de documentación: imágenes, videos, sonidos y diagramas de funcionamiento. Redacción de textos explicativos de los procesos y metodologías ejecutadas. Traducción al inglés. Contador de visitas. Finalización y lanzamiento de la web.</p>
0.3				<p>Diálogos y colaboración entre disciplinas. Idear y planificar distintos experimentos y proyectos visuales. Comprensión del espacio a través del uso de pantallas y proyecciones. Diseño del espacio y escenografía visual. Sesión de trabajo presencial en Biosystems Control Lab UPV. Visita al MUNCYT. Sesión de trabajo presencial y producción de obra en la Universidad de Murcia o UMH. Difusión en las webs de las universidades colaboradoras. Laboratorio abierto (jornadas abiertas) y visita de estudiantes, docentes y otros profesionales interesados. Reflexión sobre la experiencia sensible del espectador/a.</p>
0.4				<p>Diálogos y colaboración entre disciplinas. Idear y planificar la obra final. Análisis del espacio expositivo en el MUNCYT. Gestión y adquisición de material. Diseño del espacio expositivo. Organización de la exposición y montaje. Difusión en las webs de las universidades colaboradoras. Revisión con MUNCYT de las estrategias para difundir y medir el impacto. Reflexión sobre la experiencia sensible del espectador/a. Jornadas abiertas para la visita de alumnos, artistas y público general.</p>

8. Organigrama

9. Recursos

1. Acciones sonoras:

1.1 Recursos humanos:

Basándonos en las retribuciones del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Granada, año 2023 <https://gerencia.ugr.es/habilitacion/pages/retribuciones/tablasderetribuciones2023>

Profesor titular = 2.743,72 € mensuales x 35 horas régimen a tiempo completo contrato. Según documento ACG178/3: Plan de Ordenación Docente del curso 2022-2023.

https://docencia.ugr.es/sites/vic/docencia/public/ficheros/POD%202022_2023.pdf (página 5).

Investigador/a: 19,50 €/h

10 Investigadores dedicación mensual x 5 horas semanales = 3.900,00€ x 9 meses de duración "acciones sonoras" = 35100,00 €

- En la fase de acciones sonoras participarán todos los colaboradores = 10 investigadores

2. Acciones visuales:

2.1 Recursos humanos:

Basándonos en las retribuciones del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Granada, año 2023. Investigador/a: 19,50 €/h

10 Investigadores dedicación mensual x 5 horas semanales = 20 horas semanales = 3.900,00€ x 9 meses de duración "acciones visuales" = 35.100,00 €

- En la fase de acciones visuales participarán todos los colaboradores = 10 investigadores

3. Exposición:

3.1 Recursos humanos:

Basándonos en las retribuciones del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Granada, año 2023. Investigador/a: 19,50 €/h

10 Investigadores dedicación mensual x 10 horas semanales = 1.950,00 € x 7 meses = 13.650,00 €

- En la fase de exposición participarán todos los colaboradores = 10 investigadores

4. Página Web:

4.1 Recursos humanos:

Basándonos en las retribuciones del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Granada, año 2023. Investigador/a: 19,50 €/h

10 Investigadores dedicación mensual x 1 horas semanales = 780,00 € x 6 meses = 4.680,00 €

- En la fase "página web" participarán todos los colaboradores = 10 investigadores. Aportaciones del equipo: documentación audiovisual y textos.

10. Plan de contingencia

Identificación del riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas correctivas
Inconvenientes en el uso del laboratorio sonido de la UPV/EHU	20%	0%	Realizar las acciones en el laboratorio de audiovisuales la UGR
Insuficiente flujo de datos de los sensores instalados en los cultivos de <i>E. coli</i> .	30%	0%	Añadir la identificación bacteriana mediante secuenciación del ARNr.
Dificultad para coincidir presencialmente los investigadores expertos en una acción	40%	0%	Facilitar la comunicación virtual y el envío por Drive de la aportación del investigador/a
Dificultad en uso de espacios para acciones visuales en UM	20%	0%	Realizar las acciones en el laboratorio de la UGR o los espacios de la UMH
Inconvenientes para exponer en el MUNCYT	30%	0%	Se cuenta con una amplia red de contactos donde conseguir un espacio expositivo alternativo

11. Plan de comunicación

Medios de difusión de las facultades y las universidades donde realizamos labores docentes. Periódicos locales. Plataformas artísticas y culturales digitales nacionales e internacionales. Redes sociales. Estrategias de difusión con el apoyo del MUNCYT para la publicidad de las distintas fases del proyecto y la exposición final.

12. Experiencia de la persona responsable del proyecto

Paz Tornero. Doctora en Bellas Artes por la UCM. Investigadora visitante en la Universidad de Harvard, en el Media Lab del MIT y en el Laboratorio de Luz de la UPV. Experta en Arte, Ciencia y Tecnología. Ha participado en festivales y expuesto en galerías internacionales. Ha publicado en revistas de prestigio internacional. Ponente invitada en congresos relacionados con los campos citados. Docente en la Facultad de Bellas Artes de la UGR. Pertenece al grupo Arte y Ciencia Open-Bio-Lab Granada. Le apasiona colaborar con científicos con la finalidad de comprender sus procesos y generar nuevo conocimiento entre disciplinas. Cuenta con un tramo de investigación académica.

Número	Título del proyecto	Funciones	Entidad	Ediciones	web
1	AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN, LA MOVILIDAD INTERNACIONAL Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL.	Investigadora principal. Estancia en el Laboratorio de Luz UPV para desarrollar proyectos Arte-Ciencia.	Ministerio de Universidades y Universidad de Granada	1 (2021/2023)	
2	ARGOS. PERFORMANCES AUDIOVISUALES DESARROLLADAS A PARTIR DEL SONIDO Y DEL ESPACIO ESCÉNICO (PID2020-116186RA-C32)	Investigadora	Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación y Universitat Politècnica de València.	1 (2021-2024)	https://aplicat.upv.es/exploraupv/ficha-proyecto/proyecto/20210569
3	ákousma: TECNOLOGÍAS 360º PARA EXPERIENCIAS DE ESCUCHA AMBISÓNICA, BINAURAL Y DE RESONANCIAS ELECTROMAGNÉTICAS EN SISTEMA SURROUND	Investigadora principal	Medialab UGR, Plan propio de la Universidad de Granada	1 (2022)	https://medialab.ugr.es/2022/11/02/publicacion-de-la-resolucion-de-los-proyectos-de-investigacion-medialab-ugr-ano-2022/
4	MAKER ART: PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA CULTURAL RELACIONADA CON LA ARTESANÍA, A TRAVÉS DEL DISEÑO, LOS PROCESOS COLABORATIVOS Y LA CULTURA MAKER.	Investigadora	Universidad de Granada. Entidad/es financiadora/s: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)-HUM RETOS (B-HUM-407-UGR18)	1 (2018)	https://medialab.ugr.es/2020/05/08/maker-art-propuesta-para-la-transformacion-digital-de-la-industria-cultural-relacionada-con-la-artesania/
5	EL ESPACIO ARTICULADO: CONTEXTUALIZACIONES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO, ESPACIALIDADES Y TEMPORALIDADES EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ACTUAL (HAR2015-64106-P)	Investigadora	Programa estatal de fomento de la investigación científica y Técnica de excelencia. Modalidad I: proyectos I+D Ministerio De Economía y Competitividad.	1 (2018)	https://www.um.es/umuevisuales/index.php/category/contranarrativas/ https://www.um.es/artlab/index.php/presentacion/
6	NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA VIRTUAL EN LA FACULTAD DE BELLAS ARTES. FORMACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES PARA LA DOCENCIA DIGITAL	Investigadora	Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada	1 (2020)	

13. Experiencia del equipo

Número	Título del proyecto	Miembros del equipo que han participado y funciones	Ediciones	Entidad	web
1	ARGOS. PERFORMANCES AUDIOVISUALES DESARROLLADAS A PARTIR DEL SONIDO Y DEL ESPACIO ESCÉNICO.	Jaime Muñárriz investigador Elia Torrecilla investigadora Raúl León investigador	1 (2021-24)	Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación y Universitat Politècnica de València.	https://aplicat.upv.es/exploraupv/ficha-proyecto/proyecto/20210569
2	INVESTIGACIÓN DE LA EDICIÓN DE PROGRAMA DE VÍDEO DE LA III EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE PERFORMANCES URBANAS	Elia Torrecilla Investigadora	1 (2019)	Universidad Miguel Hernández	https://urbanbo dyinaction.wixsite.com/urbanbo dyinaction

3	DYNAMICS OF PLACEMAKING AND DIGITIZATION IN EUROPE'S CITIES.	Cristina Palmese Investigadora	1 (2019/ 2023)	COST CA18204 European Cooperation in Science and Technology	https://www.cost.eu/actions/CA18204/
4	INTERACCIONES DEL ARTE EN LA TECNOSFERA. LA IRRUPCIÓN DE LA EXPERIENCIA. (HAR2017-86608-P)	Jaime Munárriz Investigador Principal	1 (2028)	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA. MODALIDAD I y Universidad Complutense	https://www.arteytecnosfera.com/presentacion-del-grupo-de-investigacion-arte-y-tecnosfera-ucm/
5	RAIN OF MUSIC	Mikel Arce Investigador	1 (2017/ 2022)	Universidad País Vasco/Universidad Burdeos/ ESTIA Biarritz (Financiación IdEx programa de Artes y Ciencias)	https://drive.google.com/file/d/14KcDopuY2iISfPA_4af59dzRI3ZEI-GT/view
6	EL ESPACIO ARTICULADO: CONTEXTUALIZACIONES EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO, ESPACIALIDADES Y TEMPORALIDADES EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ACTUAL	Jesús Segura Investigador principal	1 (2018/ 2021)	PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA. MODALIDAD I y Universidad de Murcia. (HAR2015-64106-P)	https://www.um.es/artlab/index.php/presentacion/
7	TEMPORALIDADES DE LA IMAGEN: HETEROCRONIA Y ANACRONISMO EN LA CULTURA VISUAL CONTEMPORANEA.	Jesús Segura Investigador	1 (2013/ 2016)	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD y Universidad de Murcia (HAR2012-39322)	https://www.um.es/artlab/index.php/contratiempos-del-arte-contemporaneo
8	REGULACIÓN DINÁMICA MULTI-ESCALA EN INGENIERÍA METABÓLICA: CONTROL REALIMENTADO Y CICLO DBTL AUTOMATIZADO (PID2020-117271RB-C21)	Alejandro Vignoni Investigador Principal. Yadira Boada Investigadora.	1 (2021/ 2024)	INVESTIGACIÓN COMPETITIVA PROYECTOS. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION y Universidad Politécnica de Valencia.	http://sb2cl.ai2.upv.es/

Breve descripción del CV de los miembros del equipo (100 palabras máximo para cada miembro)

Cristina Palmese. Arquitecta por la Universidad de Nápoles. Especialista en Proyecto Urbano y Arquitectónico con una estancia en la Universidad TU-Graz, Austria. Doctora con mención internacional y *cum laude* por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Artista audiovisual. Directora del estudio Paisaje Sensorial Office-lab. Profesora del máster de Investigación de Música de la Universidad Europea de Madrid. Desarrolla investigación interdisciplinar, teórica y aplicada. Ha participado en numerosos congresos internacionales. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas. Miembro del COST Action: Dynamics of Placemaking. Curadora de la Semana del Sonido Madrid. Codirectora del programa La Casa del Sonido de Radio Clásica, RTVE.

Mikel Arce Sagarduy. Artista sonoro y Profesor Titular de Arte y Tecnología en la EHU/UPV. Su campo de trabajo es el Arte Sonoro investigando en los recursos y posibilidades artísticas de las propiedades espaciales y dimensionales del sonido. Ha expuesto y difundido su obra en numerosos lugares. En 2004 obtiene el primer premio internacional en la categoría de Instalaciones y Entornos Sonoro del 31eme Concours International de Musique electroacoustiques et d'Art Sonore, Francia. Seleccionado por la Fundación Juan March para la exposición internacional: Arte Sonoro en España 1964-2016. Cuenta con dos tramos de investigación académica.

Jesús Segura. Artista audiovisual. Ha expuesto en la Bienal de Venecia de 2009, International Studio Curatorial Program de Nueva York, Centro Nacional de las Artes de México, MNCARS, Fundación La Caixa y Fundación Miró, etc. Ha realizado proyectos becados con estancias nacionales e internacionales en centros de reconocido prestigio. Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, desde donde ha dirigido como IP el proyecto de Excelencia "El espacio articulado: contextualizaciones en el arte contemporáneo, espacialidades y temporalidades en la producción artística actual". Cuenta con cuatro tramos de investigación académica. Defiende su cátedra en los próximos meses.

Elia Torrecilla. Doctora en Arte, Investigación y Producción, e imparte docencia en la Facultad de Bellas Artes de

la Universidad Miguel Hernández. Es miembro del grupo de investigación Materia y del Centro de Investigaciones Artísticas. Su línea de investigación teórico-práctica gira en torno al arte y espacio público, performance, cuerpos y espacios híbridos. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de Roma Tre. Dirige el Festival Internacional de Performances Mínimas Urbanas en Vídeo “Cuerpo Urbano en Acción”. Ha participado en diversos proyectos de Investigación I+D y mostrado el trabajo desarrollado en eventos artísticos, congresos y revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales.

Julián Elvira. Flautista solista de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Doctor en Musicología, compositor e investigador de sonidos experimentales y técnicas de flautas de culturas tradicionales. En la Corvin University realiza un Máster con István Matuz sobre acústica de la flauta enfocada a nuevas tendencias y performances, génesis de su proyecto la creación de su flauta Prónimo. Combina el estudio de la física en los tubos y de su propia invención concibiéndolo como instrumento instalado en su cuerpo. Su trabajo ha circulado por escenarios y festivales de todo el mundo, en circuitos de música contemporánea y experimental de teatro, performance y arte sonoro.

Raúl León. Docente, investigador y artista en el ámbito de las artes visuales y artes escénicas. Licenciado en Bellas Artes (UMH), Máster en Artes Visuales y Multimedia (UPV). Ha impartido docencia en la Universitat Oberta, Universidad Miguel Hernández y, en el Departamento de Escultura de la Universitat Politècnica de València. Miembro del Grupo de investigación Laboratorio de Luz (UPV). Interesado en la intersección del arte con el ámbito tecnológico, legislativo, judicial y forense. Su investigación se centra en la cultura visual. Otras líneas son las posibilidades artísticas de la impresión 3D y la escénica contemporánea. Defiende su tesis doctoral en noviembre 2023.

Jaime Munárriz. Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes UCM. Ha contribuido a la introducción de las nuevas tecnologías digitales en los estudios de Bellas Artes y Diseño. Pionero en el campo de la animación 3D, el video y el sonido digital, impulsa ahora el diseño y desarrollo de entornos interactivos, e investigaciones en los campos del arte sonoro, interfaz físico, inteligencia artificial y proyecciones en tiempo real. Defensor del software libre. Ha expuesto en galerías nacionales e internacionales. Sus obras exploran la performance audiovisual, imagen y sonido a tiempo real y textos generativos. Cuenta con tres tramos de investigación académica.

Yadira Fernanda Boada Acosta. Doctora en Automática, Robótica e Informática Industrial con calificación sobresaliente y mención *Cum Laude* y Doctorado Internacional de la Universitat Politècnica de València. Desde 2018 investiga en el Synthetic Biology and Control Systems Lab del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV y desde 2019 es profesora adjunta en el Centro Universitario EDEM en Valencia. Máster en Automática e Informática Industrial e Ingeniera en Electrónica y de Control. Investigadora invitada en varias universidades e institutos internacionales y galardonada con varias becas y premios científicos en el área.

Alejandro Vignoni. Ingeniero en Electrónica (2008) por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), y se doctoró *Cum Laude* con Mención Internacional en Ingeniería de Control, Robótica e Informática Industrial en la Universitat Politècnica de València, España, en 2014. Actualmente es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática desde 2020, donde dirige el SB2CL: un laboratorio pionero en la utilización de metodologías de la ingeniería para el avance de la biología sintética. Tiene más de 30 artículos científicos, con más de 200 citas. Es IP de un proyecto de investigación coordinada (MICINN y AEI).

14. Colaboración e interdisciplinariedad

- El equipo de investigadores artistas aportará herramientas de actuación desde enfoques inter y multi disciplinares. Es otro aspecto común, de todos ellos, el interés por orientar sus colaboraciones hacia una *α-disciplina*. Sus motivaciones se expresan en el aprendizaje de metodologías transformadoras que supongan retos en la práctica artística. Estos desafíos serán dados por encuentros y diálogos con los participantes científicos y el MUNCYT para esculpir nuestras inquietudes.

- Synthetic Biology and Biosystems Control Lab de la UPV aportará su peculiar forma de investigar la ciencia, pues siendo un laboratorio de biología sintética, la mayor parte de sus investigadores provienen del campo de la ingeniería. Esta característica que, *a priori*, parece no ser relevante, dota al equipo de una visión más panorámica y global sobre una especialidad tan particular y en auge actualmente. Este grupo presenta interés en abordar

conceptos y procesos que ejecutan en su laboratorio desde otros enfoques, tanto a nivel teórico como práctico. Así ha quedado demostrado colaborando con la solicitante en distintas ideas Arte y Ciencia durante este año 2023. Nos ayudarán, igualmente, a inquirir en aspectos estéticos más complejos situados entre las cualidades del objeto artístico y elementos sensoriales, y las características de herramientas y procesos científicos.

- **MUNCYT** brinda un papel muy especial en esta solicitud. Por un lado su función como museo estatal adscrito a la Secretaría General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación que promueve el conocimiento y la cultura científica. Esta cualidad de museo científico conlleva la comprensión de aspectos artísticos que también comparten los investigadores artistas, lo que permite generar diálogos comunes con mayor facilidad. El equipo de museo debe estudiar cómo exhibir estéticamente información y artilugios científicos. Además actúa como referente social en la divulgación de la ciencia a un público general y no especializado. Esta condición es muy interesante para los investigadores de este proyecto, puesto que el museo cuenta con una dilatada experiencia en comunicación de la ciencia y la tecnología a todos los ciudadanos.

15. Impacto y mecanismos para su evaluación

Acciones sonoras:

- Impacto cuantitativo_01: 300. Webs de difusión académica y cultural. Visitas de alumnos y artistas (jornadas de trabajo abiertas). Difusión en las webs Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CENDEAC y Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio.
- Impacto cuantitativo_02: 200. Audiovisual. Difusión en radio como el programa de RTVE La Casa del Sonido. Difusión en festival de arte sonoro Tsonami y/o InSonora. Plataforma SoundCloud. Otros festivales sonoros.
- Impacto cualitativo: acercar a la comunidad académica, científica y artística, a las instituciones culturales y otros agentes implicados en el mercado de arte las prácticas transdisciplinares y la colaboración entre arte y ciencia. A un público general interesado en líneas actuales de investigación académicas y artísticas.

Acciones visuales:

- Impacto cuantitativo_01: 200. Difusión en las webs de las universidades y facultades de BBAA. Visitas de alumnos y artistas (jornadas de trabajo abiertas). Difusión en las webs del CENDEAC y Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio.
- Impacto cuantitativo_02: 100. Audiovisual. Difusión en el canal YouTube y/o Vimeo del proyecto.
- Impacto cualitativo: acercar a la comunidad académica, científica y artística, a las instituciones culturales y otros agentes implicados en el mercado de arte las prácticas transdisciplinares y la colaboración entre arte y ciencia. A un público general interesado en líneas actuales de investigación académicas y artísticas.

Exposición:

- Impacto cuantitativo: 300. Difusión del MUNCYT en sus redes y página web. Webs de las universidades y facultades a las que pertenece el equipo. Visitas de alumnos y artistas. Difusión en radio y Webs del CENDEAC y Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio.
- Impacto cualitativo: acercar a la comunidad académica, científica y artística, a los estudiantes de distintos niveles educativos, a las instituciones culturales y otros agentes implicados en el mercado de arte la colaboración entre arte y ciencia. A un público general interesado en líneas actuales de investigación académicas y artísticas.

Página Web:

- Impacto cuantitativo: 300. Enlace de la página web difundida en las universidades que participan y el MUNCYT. En las webs CENDEAC y Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio.
- Impacto cualitativo: acercar a la comunidad académica, científica y artística, a las instituciones culturales y otros agentes implicados en el mercado de arte las prácticas transdisciplinares. A un público general interesado las líneas actuales de investigación académicas y artísticas.

Valencia, 27 de septiembre de 2023

En el Synthetic Biology and Biosystems Control Lab centramos nuestra investigación en la aplicación de la ingeniería de sistemas y el control para la biología sintética y los biosistemas. En el laboratorio trabajamos en el diseño de prototipos y pruebas de concepto de nuestros desarrollos, desde circuitos genéticos en ADN para la regulación de rutas metabólicas hasta algoritmos de control biomoleculares para aplicaciones biotecnológicas como la producción de compuestos específicos, como productos químicos, ingredientes alimentarios o biopolímeros.

En este contexto, presentamos nuestro interés activo en el proyecto "INVESTIGACIÓN DIRIGIDA POR LA PRÁCTICA ARTE Y CIENCIA: COLABORACIÓN, METODOLOGÍAS TRANSFORMADORAS Y EXPLORACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN LA CREACIÓN DE OBRAS SONORAS E INSTALACIONES AUDIOVISUALES" presentado por la investigadora Dr. Paz Tornero de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada, en el marco de la Convocatoria AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN – FECYT 2023. Este proyecto se describe en un contexto de investigación inter y transdisciplinar. El primero se dibuja en un variado corpus de expertos en artes: musicólogos, artistas sonoros, visuales, digitales y arquitectos. El segundo se articula en el reto que presenta el diálogo entre disciplinas "contrarias" y la colaboración dirigida por los artistas y los científicos que participan y es de gran interés para nuestra actividad.

El SB2CL participará en el estudio de los procesos científicos que aquí ejecutamos, así como la metodología científica utilizada y sus configuraciones como componentes principales en la construcción de piezas sonoras, visuales e instalaciones audiovisuales a través de la participación a tiempo parcial como miembros del equipo de investigación de del Dr. Alejandro Vignoni, Jefe del Laboratorio Synthetic Biology and Biosystems Control Lab y la Dra. Yadira Boada, Investigadora del mismo laboratorio.

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)
Secretaría General de Investigación
Ministerio de Ciencia e Innovación
Calle del Pintor Murillo 15, E-28100 ALCOBENDAS, Madrid, ESPAÑA
Tel: +34 9(1) 603 74 20 (350420) Mov: +34 610 71 65 55 (8351604)
E-mail: fernandoluis.fontes@ciencia.gob.es <http://www.muncyt.es/>

A quien pueda interesar:

D. Fernando Luis Fuentes Blanco, director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, expone que la investigadora Paz Tornero, con DNI: 52824952R, cuenta con el apoyo y la colaboración de esta institución en la solicitud presentada en AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN FECYT 2023. El proyecto resultante podrá ser expuesto en el MUNCYT Alcobendas como parte de su oferta expositiva en el ámbito de 'Arte y Ciencia'.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo el presente, en Madrid, a 2 de octubre de 2023.

Atentamente,

Firmado digitalmente por ALEJANDRO VIGNONI
Fecha: 2023.09.27 18:22:33 +02'00'

Dr. Alejandro Vignoni
Head of the Synthetic Biology and Biosystems Control Lab
Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2)
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (DISA)
Universitat Politècnica de València
e-mail: vignoni@isa.upv.es
tef...: +34 963877007 ext. 75764

Atentamente:

Firmado digitalmente por FONTES BLANCO
FERNANDO LUIS - DNI 33377867Z
Fecha: 2023.10.02 13:16:34 +02'00'

Fdo.: Fernando Luis Fuentes Blanco
Director
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología

Carta de apoyo del Synthetic Biology
and Biosystems Control Lab de la UPV

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)